

УДК 371.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/49>*Киселев В.А., канд. пед. наук;**Лансков Е.А.**Петрозаводский государственный университет**г. Петрозаводск, Россия*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВИНТОВОК MR-512 И MR-60 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ СТРЕЛЬБЫ

Аннотация. В статье представлен анализ двух пневматических винтовок для обучения стрельбе. Дана общая характеристика пневматических винтовок отечественного производства. Выявлены отличительные особенности каждой из винтовок, обозначены положительные и отрицательные моменты, при использовании оружия студентами института физической культуры на занятиях по пулевой стрельбе.

Ключевые слова: пневматическая винтовка, MR-512, MR-60, технические характеристики, достоинства и недостатки.

*Kiselev V.A., Ph.D.;**Lanskov E.A.**Petrozavodsk State University,**Petrozavodsk, Russia*

COMPARATIVE ANALYSIS OF AIR RIFLES MR-512 AND MR-60 FOR TEACHING THE BASICS OF SHOOTING

Annotation. The article presents an analysis of two air rifles for shooting training. The general characteristics of air rifles of domestic production are given. The distinctive features of each of the rifles are revealed, positive and negative moments are indicated, when using weapons by students of the Institute of Physical Culture in classes on bullet shooting.

Keywords: air rifle, MR-512, MR-60, technical characteristics, advantages and disadvantages.

Обучаясь основам стрельбы встает вопрос о выборе оружия, которое поможет легко и с удовольствием приобщить студентов к стрелковому делу [2]. С этой целью в институте физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ по предмету стрелковый спорт свыше десяти лет использовалась винтовка MR-512 и протяжении пяти лет MR-60. У каждой из данных винтовок есть свои особенности, плюсы и минусы, но имеются и общие моменты. К общим моментам следует отнести следующее, по типу оружия – это пневматическое оружие, обе винтовки, одинакового калибра, однозарядные [1].

Первоначально ознакомимся с пружинно-поршневой винтовкой MR-60 – однозарядным пневматическим оружием с фиксированным стволом, есть аналогичная модификация MR-61, но в MR-60 вручную нужно заряжать пульки. Важно обратить внимание на то, что рассматриваемая винтовка имеет небольшой размер, благодаря чему с ней удобно и комфортно выполнять изготовку. Самое большое преимущество данного оружия – маленький вес и приближение центра массы винтовки ближе к телу стрелка, за счет того, что задняя часть ствола находится над передней частью ствольной коробки, именно поэтому ею могут с легкостью пользоваться дети от 10-11 лет, а также девушки. Система взвода здесь выполнена в виде отдельного бокового рычага, таким образом заряжать ее более удобно, чем

переламявать ствол на МР-512. На рассматриваемой винтовке имеются два размера положения приклада, которые можно регулировать. У этой винтовки, если посмотреть внимательно, есть регулировочный болт в положении приклада. Стоит обратить внимание, что в винтовке происходит ручная зарядка пуль, поэтому нужно соблюдать технику безопасности во избежание несчастных случаев. Винтовка имеет отдельную от приклада пистолетную рукоять, что также делает ее более удобной в использовании.

Из достоинств можно отметить наличие 11 мм крепления ласточкин хвост – можно поставить оптику или коллиматор. Начальной скорости в 150 м/с вполне хватает, но можно установить усиленные пружины, вставной газовый механизм вместо пружины. Положительный момент – плавный спуск и возможность его регулировки. Также достоинством является низкая цена.

Из недостатков можно отметить отсутствие магазина, так как происходит ручная зарядка пуль, как отмечалось выше. Зарядка пуль крайне неудобна, задвигать «затворчик» требуется крайне внимательно и осторожно. Минусом также является отсутствие предохранителя, ведь спуск здесь довольно-таки чувствительный, поэтому пользоваться оружием нужно предельно аккуратно. Прицельная планка винтовки регулируется вручную только по вертикали, по горизонтальной регулировка осуществляется не винтом, а с помощью отвертки, поэтому производить мобильную корректировку стрельбы по горизонтали невозможно.

Пневматическая винтовка МР-512 также, как и МР-60, является продуктом Ижевского механического завода, имеющая второе название «Мурка». Винтовка пружинно-поршневая, имеющая переломный тип. Переламявается винтовка по всей длине, именно поэтому при ее использовании стрелку приходится менять изготовку в целях дозарядки.

У винтовки присутствует открытый прицел с возможностью микрометрической мобильной регулировки как по вертикали, так и по горизонтали. Ствол МР-512 длинный, имеет 6 правосторонних нарезов (как и МР-60). В отличие от МР-60 имеется автопредохранитель перед спусковым крючком, который блокирует последний при взведении. Также, как у винтовки МР-60, МР-512 оснащена 11 мм креплением – ласточкин хвост, а значит можно установить на винтовку оптический либо коллиматорный прицел. Все это, несомненно, является достоинствами.

Винтовка МР 512 изготавливается из трех материалов:

- ствол, ствольная коробка и курковая часть – металл;
- приклад, корпус – дерево или пластик, в зависимости от модели
- иные детали – современный прочный стекло наполненный пластик.

Скорость пули в МР-512 немного больше, чем у МР-60, а именно 174 м/с, но точно также с возможностью установки усиленных пружин и увеличению начальной скорости. Стрельба у винтовки кучная, а дальность хорошая, что говорит о схожести рассматриваемых винтовок по этим критериям.

К недостаткам можно отнести раскручивающиеся винты в старых моделях крепления ложа к ствольной коробке, неудобное ложе, тугий и длинный спуск, а также то, что иногда сбивается прицельная планка. Минусом является нерегулируемое ложе, длина приклада стандартная. Винтовка довольно сильно и непредсказуемо «лягается», трясется при выстреле, что несколько снижает результативность стрельбы. Сама базовая модель винтовки МР-512 многократно подвергалась изменениям, но все модели одинаковы по механической составляющей, разница только во внешних характеристиках [3].

За время использования данных винтовок хотелось отметить следующее:

Модель МР-512 и МР-60 по цене не высоки.

Более ремонтно-пригодная винтовка МР-512, разобрать, заменить запасные части можно достаточно быстро. Слабые места-крепёж, винты крепления ствольной коробки и ложа, появление трещин от отдачи на ложе, пружина и манжета пневмомеханизма. Винтовка МР-60, сложна в конструкции, для ремонта нужно уделить значительное время. Слабые места – рычаг взвода (мягкая сталь), уплотнительная резиночка затворчика, пружина и манжета пневмомеханизма.

Более долговечны винтовки МР-512.

Более безопасна винтовка МР-512, присутствие предохранителя.

Большим спросом у девушек пользуется винтовка МР-60.

Возможность модернизировать обе винтовки, усиленные пружины, усиленные манжеты, более тяжелые поршни.

Вывод – предпочтение для массового обучения первоначальным шагам в стрелковом спорте, а именно по пулевой стрельбе, следует отвести винтовке МР-512 и ее модификациям.

Литература

1. Дунаев К.С., Куракин А.Н., Ельников Н.В. Использование пневматической винтовки – резерв биатлона // Проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. М., 2002. С. 103-107.

2. Жуков Р.С., Козлова Н.Ю., Щербинин П.Т. Подготовка студентов вуза к выполнению норматива ВФСК ГТО «Стрельба из пневматической винтовки» // Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма. 2018. № 1. С. 232-235.

3. Трофимов В.Н. Отечественные пневматические винтовки. М., 2006. Сер. Серия Охотник. Рыболов. Оружие и боеприпасы. 122 с.

© Киселев В.А., Лансков Е.А., 2021